

[Право и жизнь](#) [События и комментарии](#)

Правовые и социально-психологические аспекты безопасной образовательной среды

Отрасль права: [Уголовное право и процесс, исполнение наказаний](#)

02.12.2015 — 16:52

[Российский](#)

[экономический](#)

[университет имени](#)

[Г.В. Плеханова](#) [читать](#)

[блог](#)

ПОДПИСКА

[разрешить комментировать](#)

[редактировать](#)

[Удалить](#)

25 февраля 2016 года в РЭУ им. Г.В. Плеханова состоится научная конференция по проблемам организационных, правовых и социально-психологических аспектов безопасной образовательной среды.

РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени Г.В. ПЛЕХАНОВА

Центр гуманитарной подготовки

Кафедра психологии

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги, магистранты, аспиранты, преподаватели!

Приглашаем Вас принять участие в научной конференции

«Безопасная образовательная среда в изменяющихся условиях современного общества»

Дата проведения: 25 февраля 2016 года

Место проведения: 117997 Москва, Стремянный пер. д. 36, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова.

Время проведения: 11.00 – 17.00

Регистрация: 10.00 – 11.00

Основные цели конференции: систематизация и критический анализ теоретических и практических аспектов формирования безопасной образовательной среды; стимулирование научных исследований в сфере социально-психологических проблем обеспечения безопасности жизни и деятельности человека; выявление комплекса мер, направленных на реализацию системного подхода к проблеме.

Основные направления работы конференции

1. Психолого-педагогическое сопровождение безопасной образовательной среды.
2. Формирование культуры безопасности в процессе образования.
3. Профилактика противоправного (виктимного) поведения молодежи.

[Антимонопольное регулирование](#)

[Банки](#)

[Банкротство](#)

[ЖКХ](#)

[Земля и недвижимость](#)

[Информационные технологии](#)

[Нефть и газ](#)

[Разрешение споров](#)

[Спорт](#)

[Страхование](#)

[Ценные бумаги](#)

[Экология](#)

[Электроэнергетика](#)

[Права потребителей](#)

[Реклама и маркетинг](#)

02.12.2015 [Российский...](#)

[Особенности правового и политтехнологического обеспечения...](#) 0

02.12.2015

[Дмитрий Гарифулин](#)

[Об имуществе лица, исключенного из ЕГРЮЛ](#) 2

02.12.2015 [Артур Кроликов](#)

[Адвокатская монополия // Необходимо лишить адвокатуру...](#) 7

Новые блоги

02.12.2015 [Evgeny Shestakov](#)

[Концепция изменилась. Часть 1-я. повествующая о том, как...](#) 0

02.12.2015 [Российский...](#)

[Особенности правового и политтехнологического обеспечения...](#) 0

02.12.2015

4. Проявления социальных рисков, угроз и опасностей в образовательной среде.
5. Проблемы безопасности в молодежной среде.

Дмитрий Гарифуллин
Об имуществе лица,
исключенного из ЕГРЮЛ 2

Планируется издание сборника материалов конференции с последующим **размещением в базе РИНЦ.**

02.12.2015 Глеб Севастьянов
Итоги третьей реформы:
под контроль или под
ноготь?! 0

02.12.2015 Алексей Елаев
Про юристов и людей 2

ВНИМАНИЕ!

С целью возмещения организационных, издательских, полиграфических расходов и расходов по пересылке сборника материалов конференции авторам, необходимо оплатить организационный взнос в размере 600 рублей. В стоимость входит: публикация одной статьи в сборнике или на CD-диске, объемом не более 5 страниц (В случае превышения объема публикации, стоимость каждой последующей страницы 150 руб.), персональный сертификат участника. Оплата производится на банковскую карту Сбербанка на лицевой счет № 4276 8380 1103 5708, получатель: Щербакова Ольга Ивановна.

Для участия в конференции необходимо выслать с пометкой «конференция БОС» до 31 января 2016 г. заполненную заявку и статью (отдельными файлами) в соответствии с требованиями и копию квитанции об оплате на адрес: psysafety2016@yandex.ru

Материалы, представленные позже указанного срока, рассматриваться **не будут**. После пересылки материала просим обязательно дождаться подтверждения его получения оргкомитетом.

Требования к оформлению статьи

- ü К публикации принимаются статьи объемом не менее 5 страниц текста.
- ü Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft Word для Windows. Шрифт Times New Roman, размер – 14; межстрочный интервал – 1,0; выравнивание по ширине; поля: 2,5 см – со всех сторон; абзацный отступ выставляется автоматически 1,25 см; ориентация листа – книжная. Используемые в статье диаграммы должны быть продублированы в Microsoft Excel (где они создавались вместе с таблицей, по данным которой они строились). Все рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными подписями.

ü Оформление заголовка:

(прописными, жирными буквами, выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей строке (шрифт жирный курсив, выравнивание по правому краю) – *Ф.И.О. полностью*; на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – *ученое звание, ученая степень, название образовательного учреждения, должность, место работы, город*; на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – *E-mail для контактов*; через 1 строку – текст статьи.

Аспирантам, соискателям, магистрам необходимо обязательно указать ФИО, должность, степень, место работы научного руководителя.

Через 1 строку - надпись «Список литературы». После нее приводится список литературы (**не более 5 источников**) в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в соответствии с [ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 \(пример оформления\)](#). Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных скобках, например: [1: с.277]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.

Телефон кафедры психологии: +7(495)958-28-22,

Информация о конференции размещена на сайте РЭУ кафедры психологии.

Заявка на участие в конференции

1	Фамилия, имя, отчество	
2	Должность, место работы	
3	Ученая степень, ученое звание	
4	Контактный телефон	
5	E-mail (обязательно!)	
6	Полное название статьи	
7.	Название секции	
8.	Адрес домашний	
9.	Требуемое количество экземпляров сборника	

Уважаемые коллеги!

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение информации о предстоящей научной конференции «**безопасная образовательная среда в изменяющихся условиях современного общества**»

Благодарим за сотрудничество!

Оргкомитет

Теги: [РЭУ им. Г.В. Плеханова, Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

Прикреплённые файлы:

[Информация](#)

2 рейтинг 0

0

Комментарии (0)

[Подписаться на комментарии](#)

[Написать комментарий](#)

Оставить комментарий

[отправить](#)

2010 - 2015 © ООО "Редакция журнала "ЗАКОН"

Портал функционирует при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

О нас

- [Презентация](#)
- [Помощь](#)
- [Соглашение](#)
- [Реклама](#)
- [Контакты](#)

Разделы

- [Блоги](#)
- [Обсуждения](#)
- [Мероприятия](#)
- [Видео](#)
- [Библиотека](#)

Пользователи

- [Юристы](#)
- [Студенты](#)
- [Организации](#)

Наши группы

- [Facebook](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Твиттер](#)